

Impactos ambientales en el sistema de transporte por carretera de pasajeros em la ciudad de Río de Janeiro

Environmental impacts in the passenger road transport system in Rio de Janeiro city
Impactos ambientais no sistema de transporte rodoviário de passageiros na cidade do Rio de Janeiro

Renato Sepulveda Barino¹
rsbarino25@gmail.com

Claudia Brito da Cunha¹
claudiabritodacunha@hotmail.com

Raphael Barino²
raphaelbarino@hotmail.com

1 – Universidade de São Paulo (USP)

2 – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio de Janeiro (SENAC-RJ)

Resumen: Este artículo presenta un análisis de los impactos ambientales en el sector del transporte urbano de pasajeros por carretera en la ciudad de Río de Janeiro, así como las medidas adoptadas por el sector para atenuar dichos efectos. Inicialmente, se ofrece un panorama del sector, seguido de un análisis de la legislación brasileña aplicable y la presentación de los principales impactos ambientales ocasionados por el sector en el entorno urbano en el que se encuentra. El estudio se justifica por la necesidad de profundizar en la comprensión de los impactos ambientales en el transporte y de aportar contribuciones sustantivas para la búsqueda de soluciones que armonicen el desarrollo urbano con la preservación del medio ambiente y la promoción del bienestar social.

Palabras clave: Movilidad sostenible; Transporte urbano de pasajeros por carretera; Impactos ambientales; Ciudades sostenibles.

Abstract: This article presents an analysis of the environmental impacts in the urban road passenger transport sector in the city of Rio de Janeiro, as well as the measures adopted by the sector to mitigate these effects. Initially, an overview of the sector was provided, followed by an analysis of the Brazilian legislation applicable to it and a presentation of the main environmental impacts caused by the sector in the urban environment in which it operates. The study is justified by the need to deepen the understanding of environmental impacts in transportation and to offer substantive contributions toward finding solutions that reconcile urban development with environmental preservation and the promotion of societal well-being.

Keywords: Sustainable mobility; Urban road passenger transport; Environmental impacts; Sustainable cities.

Resumo: Este artigo apresenta uma análise dos impactos ambientais no setor de transporte rodoviário urbano da cidade do Rio de Janeiro, bem como as medidas do setor para atenuar seus efeitos. Inicialmente, foi feito um panorama do setor, seguido de uma análise da legislação brasileira aplicada ao setor e a apresentação dos principais impactos ambientais ocasionados pelo setor no meio urbano em que está inserido. O estudo é justificado pela necessidade de se aprofundar a compreensão dos impactos ambientais no transporte e oferecer contribuições substantivas para a busca de

Recibido
Received
Recibido
18 out. 2025
Oct 18, 2025
12 out. 2025

Aceito
Accepted
Aceptado
08 nov. 2025
Nov 08, 2025
08 nov. 2025

Publicado
Published
Publicado
15 nov. 2025
Nov 15, 2025
15 nov. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.5281/zenodo.20171187

São Paulo

v. 4 | n. 1
v. 4 | i. 1

e41393

Outubro/Dezembro
Octobre/December
Octubre/Diciembre

2025

soluções que harmonizem o desenvolvimento urbano com a preservação do meio ambiente e a promoção do bem-estar da sociedade.

Palavras-chave: *Mobilidade sustentável; Transporte rodoviário urbano de passageiros; Impactos Ambientais; Cidades sustentáveis.*

1. INTRODUCCIÓN

Para entender la metamorfosis que sufre el espacio urbano, es necesario partir del razonamiento de que, en términos generales, los centros urbanos tienden a ocupar territorios inexplorados y a expandir sus fronteras. Este proceso representa una adaptación continua del entorno urbano para acomodar nuevas prácticas y empresas, al tiempo que busca acortar distancias de forma cada vez más eficiente. El análisis de la evolución de los sistemas de transporte a nivel global demuestra este esfuerzo en busca del crecimiento y la adaptación. En este contexto, la movilidad urbana y la expansión de las ciudades están interconectadas, y comprender esta dinámica se realiza para planificar y crear ciudades más sostenibles y efectivas para el presente y el futuro (Sepúlveda Barino; Cunha; Barino, 2025).

El crecimiento urbano está correlacionado con el aumento de la tasa de urbanización, definida como la proporción entre la población urbana y la población total. A diferencia de Europa, que experimentó su urbanización durante el siglo XIX impulsada por la Revolución Industrial, Brasil inició su proceso de urbanización en el siglo XX de manera acelerada, debido a migraciones internas y externas. Esta distinción temporal en el proceso de urbanización ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del actual paisaje urbano de Brasil, requiriendo un enfoque cuidadoso y específico ante los desafíos y oportunidades que surgen en este contexto (Silveira, 2004).

La preocupación por el problema medioambiental urbano en Brasil surgió paralelamente al crecimiento de las ciudades y la expansión de la flota de vehículos motorizados, que hasta la década de 1970 no existía. La relación entre el desarrollo urbano y el transporte de pasajeros tiene un impacto en el medio ambiente, desempeñando un papel fundamental en el desarrollo económico, social y medioambiental de las ciudades. Sin embargo, el aumento de la flota ha provocado varios problemas medioambientales, incluyendo congestión en carreteras urbanas, contaminación del aire, contaminación del suelo y aguas subterráneas debido al deterioro de los vehículos, así como una generación insuficiente de residuos. Estos problemas se agravan por la ausencia de políticas públicas efectivas y la falta de conciencia medioambiental (Pereira *et al.*, 2021).

La observación de este escenario en las grandes ciudades refuerza la perspectiva de que la modernización y la evolución de la urbanización constituyen un gran desafío de gestión. La expansión urbana y la urbanización tienen consecuencias para el medio ambiente, y un ejemplo emblemático se encuentra en los sistemas de transporte urbano y los problemas medioambientales asociados a ellos. Por lo tanto, abordar el crecimiento urbano con un enfoque proactivo en la gestión para mitigar los impactos medioambientales y promover el desarrollo sostenible garantiza una sociedad urbana saludable (Mattos, 2001).

Los sistemas de movilidad deficientes agravan las disparidades socioespaciales y ejercen presión sobre el equilibrio ambiental urbano. La infraestructura y la calidad del transporte, a su vez, afectan a la movilidad y la accesibilidad. En este contexto, la legislación medioambiental asume un papel en la regulación de los servicios de transporte de pasajeros, estableciendo directrices para su

organización, disciplina e inspección por parte del gobierno, basadas en requisitos mínimos que incluyen seguridad, confort, higiene y calidad de los servicios (Maia *et al.*, 2019).

En vista de la compleja interacción entre el crecimiento urbano, el transporte de pasajeros y el medio ambiente, este artículo pretendía exponer los principales impactos medioambientales derivados del transporte urbano por carretera en la ciudad de Río de Janeiro. El análisis tuvo como objetivo una comprensión holística de estos impactos, considerando sus implicaciones y estrategias viables para su mitigación.

La justificación de este estudio radica en la creciente importancia de los problemas medioambientales y la necesidad de comprender sus impactos en el contexto urbano. Su relevancia está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, concretamente el Objetivo 11, que trata sobre ciudades y comunidades sostenibles.

2. METODOLOGÍA

La investigación adopta un enfoque cualitativo, de naturaleza aplicada y con un diseño exploratorio, orientado a la comprensión e interpretación de fenómenos complejos en diferentes áreas del conocimiento, con el propósito de proporcionar subvenciones para una aplicación práctica inmediata y orientado a la resolución de un problema específico. Para lograr el objetivo de la investigación, se realizó un estudio del contenido documental y bibliográfico, que constituye la base del análisis realizado.

3. RESULTADOS

3.1 Transporte urbano de pasajeros por carretera en la ciudad de Río de Janeiro

El crecimiento de la ciudad de Río de Janeiro estuvo marcado por la geografía única de la región, situada entre montañas, el mar, lagunas y pantanos. Este crecimiento se produjo principalmente en las zonas planas entre estas características geográficas y se desarrolló de forma relativamente desordenada, afectando directamente al sistema de transporte público de la ciudad. Sin embargo, a medida que la ciudad crecía, se establecieron servicios de transporte para satisfacer la creciente demanda, sin una planificación que priorizara la movilidad urbana. Así, estos servicios se adaptaron a la red vial emergente, que posteriormente atravesó procesos de urbanización (Valente, 2017).

La Región Metropolitana de Río de Janeiro, compuesta por 21 municipios, cuenta con un sistema integral de transporte público de pasajeros, que abarca diferentes modalidades, como trenes urbanos, taxis, metros, BRT, VLT, furgonetas, ferris y líneas de autobús convencionales. Este sistema desempeña un papel central en la movilidad de la población, ya que en el periodo previo a la pandemia atendió aproximadamente al 80% de los desplazados en la región. Sin embargo, se observa la complejidad de su funcionamiento, ya que, a pesar de la existencia de una Agencia Metropolitana de Transporte, cada municipio

mantiene la responsabilidad de las líneas de autobús y furgonetas exclusivas en su territorio. Por otro lado, el Estado asume la gestión de trenes, metros, ferris y líneas y furgonetas de autobús interurbano. Esta diversidad de responsabilidades pone de manifiesto la importancia de una coordinación eficaz entre los órganos de gobierno para mejorar la integración y eficiencia de este sistema de transporte, con el objetivo de satisfacer las necesidades de la población de manera más adecuada y sostenible (Ministerio de Transporte, 2019).

Es evidente que el sistema de transporte en la ciudad de Río de Janeiro está significativamente influenciado por los municipios vecinos que conforman la Región Metropolitana de Río de Janeiro. Esta influencia se refleja en la composición de los medios de transporte utilizados. En la ciudad de Río de Janeiro, el transporte municipal en autobús es el que más cuota, seguido por el transporte alternativo, como las furgonetas, y el transporte interurbano. En la Región Metropolitana de Río de Janeiro, el escenario es diferente, siendo la mayor participación el transporte interurbano en autobús (SMT, 2006).

Actualmente, la ciudad de Río de Janeiro cuenta con una infraestructura de transporte público que se extiende a lo largo de 2.395 kilómetros de rutas, con una media diaria de 1.517.000 viajes realizados y un total de pasajeros de 553.591.000 al día (City Transit Data, 2023). Este volumen suma 32 millones de pasajeros transportados, equivalente a 1 millón de viajes realizados cada mes. Para satisfacer esta demanda, se consumen 8 millones de litros de diésel mensualmente por una flota de 3.500 vehículos que operan entre semana, distribuidos en 296 líneas subdivididas en 8 servicios diferentes (Rio Ônibus, 2023).

La operación de esta infraestructura de transporte público se organiza a través de cuatro consorcios distintos compuestos por 29 empresas: el Consorcio Internorte, el Consorcio Transcarioca, el Consorcio Santa Cruz y el Consorcio Intersul. Estos consorcios representan el agrupamiento de empresas que anteriormente operaban individualmente en rutas específicas, con el objetivo de mejorar la eficiencia y cobertura del transporte público en diferentes regiones de la ciudad (Rio Ônibus, 2023a).

3.2 Principales bases legales para el derecho al transporte público en Brasil

El derecho al transporte fue así considerado expresamente un derecho social en Brasil tras la Enmienda Constitucional nº 90, del 15 de septiembre de 2015, que lo incluyó en la lista del Artículo 6 de la Constitución brasileña de 1988, consolidando su posición como un derecho fundamental y, en consecuencia, una cláusula pétrea del orden constitucional nacional, a la luz de las disposiciones del artículo 60, apartado 4, punto IV, de la Carta Política Nacional (Brasil, 1988).

Como derecho social, el transporte desempeña un papel estratégico porque se presenta como un medio correcto para la aplicación de varios otros derechos fundamentales, como la educación, la salud, la alimentación, el ocio, la locomoción, entre otros, cumpliendo una función social innegable y señalando la consecuencia de la dignidad humana (Lenza, 2016).

El derecho al transporte expresa una de las necesidades vitales básicas que deben garantizarse a los trabajadores brasileños, hasta el punto de ser literalmente relegado como uno de los gastos a considerar, al menos programáticamente, en el cálculo del valor nacionalmente estipulado para el salario mínimo en Brasil, según los términos del artículo 7, punto IV de la Constitución (Brasil, 1988).

Por lo tanto, incluso antes de la inclusión expresa del transporte en la lista de derechos sociales, ya existían indicios, en la propia Constitución republicana de 1988, de la fundamentalidad de este derecho, ya que se mencionaba en el mencionado artículo 7, así como en el artículo 208, punto VII (que señala que es deber del Estado atender a los estudiantes a través de programas de transporte), en el artículo 227, apartado 2 (que exige la estandarización de la accesibilidad para personas con discapacidad en el transporte público), en el artículo 230, apartado 2 (que determina que el transporte público urbano es gratuito para mayores de sesenta y cinco años) y en el artículo 244 (disposición constitucional general que enfatiza la cuestión de la accesibilidad para personas con discapacidad también en el transporte público (Brasil, 1988).

Teniendo en cuenta la importancia del transporte, con énfasis en este artículo al transporte colectivo urbano por carretera, está legalmente configurado como un servicio o actividad esencial, de acuerdo con el artículo 10, punto V y artículo 11, ambos de la Ley Federal nº 7.783 de 1989, de modo que, para ejercer el derecho a huelga, sindicatos, empleadores y trabajadores, por acuerdo mutuo, están obligados a garantizar, incluso durante el movimiento de huelga, la prestación de dichos servicios, debido a las urgentes necesidades de la comunidad (BRASIL, 1989).

En el contexto de la división de competencias constitucionales federativas, basada esencialmente en el principio de preponderancia de intereses, en términos del tema del "transporte", se considera que la Unión tiene la competencia material para explotar directa o mediante autorización, concesión o permiso los servicios de transporte interestatal e internacional de pasajeros por carretera, según el artículo 21, punto XX, letra "e", así como corresponde a la Unión instituir directrices para el desarrollo urbano, incluyendo en lo relativo al transporte urbano, siguiendo la línea del Artículo 21, punto XX, ambos de la Constitución Federal de 1988 (Brasil, 1988).

En cuanto a las competencias legislativas en materia de transporte, la Unión recibe de la Constitución la misión de legislar en privado sobre las directrices de la política nacional de transporte (artículo 22, punto IX), así como legislar sobre tráfico y transporte (artículo 22, punto XI), ambos artículos contenidos en la Constitución de 1988. En cuanto a los municipios brasileños, en la carta del artículo 30, punto V, la competencia legislativa sobre el transporte público permite que, a nivel municipal, la tarea de organizar y proporcionar, directa o bajo un régimen de concesión o permiso, los servicios públicos de carácter

esencial, que incluye el transporte público, sean disciplinados. Aún en el texto constitucional actual, en el capítulo que trata los principios generales de la actividad económica, cabe señalar que la regulación del transporte terrestre está sujeta a la reserva legal y, en cuanto a la regulación del transporte internacional, deben cumplirse los acuerdos firmados por la Unión, en cumplimiento del principio de reciprocidad, conforme a los términos del artículo 178 de la Constitución de 1988 (Jus, 2023).

3.3 Legislación medioambiental aplicada al sector del transporte

La legislación medioambiental brasileña representa un pilar en la preservación del medio ambiente, con el objetivo de mitigar los impactos negativos de las actividades humanas sobre la naturaleza. Estas leyes son supervisadas por entidades medioambientales a nivel federal, estatal y municipal, que establecen regulaciones y medidas de aplicación para garantizar el cumplimiento de las normas. La inclusión del tema medioambiental en la Constitución Federal de 1988, específicamente en el Artículo 225, supuso un avance significativo en la preocupación por el medio ambiente, estableciendo que un medio ambiente ecológicamente equilibrado es un derecho de todos y una responsabilidad compartida entre el Gobierno y la sociedad. Este marco legal refleja el compromiso del país con la protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible (IBF, 2023).

La legislación medioambiental brasileña es reconocida globalmente como una de las más completas del mundo, no solo limitada a la preservación, sino también incorporando medidas para mitigar los impactos medioambientales de las actividades humanas. Así, desempeña un papel clave en la promoción del desarrollo sostenible, imponiendo a las organizaciones la responsabilidad de preservar los recursos naturales, reducir los impactos medioambientales y fomentar el desarrollo social. Además, ejerce una influencia significativa en la sociedad al establecer estándares de conducta ambiental para los ciudadanos y consolidar sus propios estándares. Además de su impacto a nivel nacional, la legislación medioambiental brasileña sirve de modelo para otros países en desarrollo, que enfrentan el reto de equilibrar el crecimiento económico y la protección ambiental (Jus, 2023).

La primera legislación medioambiental dirigida al sector del transporte de pasajeros en Brasil fue la Ley Federal Nº 6.938/1981, que instituyó la Política Nacional Medioambiental. Aunque esta ley no se centró exclusivamente en el transporte de pasajeros, estableció los principios y directrices generales para la protección del medio ambiente en todas sus formas, abordando cuestiones relevantes como el control de la contaminación atmosférica y acústica, que tienen un impacto significativo en el transporte público. Esta legislación sentó las bases para la regulación e inspección de actividades que afectan al medio ambiente, incluido el transporte. A medida que la sociedad maduró y la conciencia sobre la causa medioambiental se convirtió en un tema de interés

público, surgieron otras leyes y regulaciones para abordar cuestiones específicas relacionadas con el transporte de pasajeros por carretera y su interacción con el entorno en el que se inserta (MMA, 1981).

El marco legal brasileño es extenso y complejo, abarcando varias esferas gubernamentales. Para presentar de manera organizada la principal legislación brasileña específica del transporte público, tanto a nivel federal, estatal y municipal, el Cuadro 1 fue preparado para exponer estas normativas de manera clara y sistematizada, permitiéndonos comprender las leyes aplicables al transporte público en la ciudad de Río de Janeiro, ayudando al análisis y cumplimiento de las normativas medioambientales relacionadas con este sector.

Cuadro 1 - Principal legislación del sector transporte aplicable a la ciudad de Río de Janeiro.

Municipio	Legislación	Propósito
Federal	Resolución CONAMA nº 001/1986	Establece criterios y normas para la emisión de contaminantes atmosféricos en vehículos de motor
Federal	Resolución CONAMA nº 418/2009	Establece criterios para la concesión de licencias medioambientales de terminales de autobuses y ferrocarriles.
Federal	Ley Federal Nº 12.587/2012	Establece las directrices de la Política Nacional de Movilidad Urbana, estableciendo principios y directrices para el transporte público sostenible
Estado	Resolución nº 19/2012 de la INEA-RJ	Define los procedimientos para la concesión de licencias medioambientales de terminales de autobuses en el estado
Estado	Instrucción Normativa de la INEA-RJ Nº 07/2015	Regula la preparación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) e Informes de Impacto Ambiental (EIR) para proyectos de carreteras
Municipal	Resolución SMAC nº 215/2007	Define directrices para la licencia ambiental de terminales de autobuses y garajes de empresas de transporte de pasajeros por carretera en la ciudad
Municipal	SMAC Instrucción Normativa Nº 03/2008	Regula los procedimientos para la licencia ambiental de terminales de autobuses y empresas de transporte de pasajeros por carretera en el municipio

Fuente: elaboración propia (2025).

3.4 Impactos medioambientales causados por el transporte urbano de pasajeros por carretera en la ciudad de Río de Janeiro

El sector del transporte se presenta como el motor de los datos medioambientales en los centros urbanos, una tendencia de crecimiento que supera la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto de los países en desarrollo. Este escenario está impulsado por la intensificación del uso de recursos naturales, en particular de combustibles fósiles, cuyas emisiones están deteriorando la calidad del medio ambiente y causando daños ambientales significativos (Kojima; Lovei, 2000; Assumpção *et al.*, 2000; Mattos, 2001).

La predominancia del transporte por carretera en el transporte de pasajeros, con una cuota del 96%, implica una alta demanda de energía, especialmente de productos petrolíferos, lo que convierte al sector del transporte en una fuente significativa de contaminación atmosférica potencial. El transporte por carretera también desempeña un papel considerable en el transporte de carga en Brasil. Aunque el modal por carretera también es relevante en el transporte de mercancías, su participación es menor que en el transporte de pasajeros (Mattos, 2001).

Las externalidades negativas asociadas al transporte urbano de pasajeros pueden ser extensas. En análisis y estudios centrados en este sector, algunas de estas externalidades destacan por su visibilidad y naturaleza tangible. Entre los más destacados se incluyen, sin embargo, no se limitan a, la contaminación atmosférica local y regional, la contribución al agravamiento del fenómeno del cambio climático, la aparición de atascos, la emisión de contaminantes, los accidentes de tráfico, la intrusión visual, la generación de residuos y los problemas sociales asociados.

La implantación y el mantenimiento de la infraestructura vial conllevan varios otros impactos medioambientales, que son ignorados por los estudios realizados centrados únicamente en el funcionamiento del sistema. La construcción de carreteras, por ejemplo, implica la excavación y reubicación significativa de terrenos, la supresión de extensas áreas de vegetación, la modificación de los patrones de drenaje de las aguas pluviales, la deposición de sedimentos que provocan el sedimentado de los cuerpos de agua, además de la necesidad de retirar y desplazar comunidades locales, entre otros efectos adversos. Estas consideraciones subrayan la complejidad y amplitud de los impactos asociados al desarrollo y operación de infraestructuras viales, lo que requiere un enfoque cuidadoso e integrado en la gestión del transporte.

3.5 Impactos medioambientales asociados a las emisiones atmosféricas

La flota de autobuses urbanos, un componente fundamental del sistema de transporte urbano, emite contaminantes atmosféricos, específicamente óxidos de nitrógeno (NO_x) y compuestos orgánicos volátiles (COV), con implicaciones para la calidad del aire y el contexto del cambio climático, además del impacto en la salud de la población. Las medidas de mitigación incluyen la modernización de la flota, optando por modelos de autobús con tecnologías de control de emisiones más avanzadas, así como la transición a vehículos eléctricos, alineándose así con los esfuerzos para minimizar los efectos adversos de estas emisiones (Maia; Netto; Costa, 2019).

Para controlar y mitigar los impactos medioambientales generados por los autobuses, Rio Ônibus y la Federación de Empresas de Movilidad del Estado de Río de Janeiro implementaron el programa del Sello Verde. Este programa fue diseñado con el propósito de monitorizar las emisiones de contaminantes atmosféricos, en cumplimiento con la Guía Ambiental estatal DZ-572. R-4 de *Procon Fumaça Preta*. El programa incluye la presentación regular de informes y el acceso a una base de datos que proporciona información sobre las mediciones de las emisiones de la flota. Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con las

entidades mencionadas y el INEA-RJ, otorga certificaciones que identifican vehículos que han superado pruebas de opacidad, contribuyendo así a la reducción de los impactos ambientales del transporte público por carretera (Rio Ônibus, 2023c; SEMOVE, 2023).

Otra acción relacionada con el tema se refiere al programa "*Despoluir*", en colaboración con la Confederación Nacional de Transporte y SEST/SENAT, que representa una iniciativa para monitorizar y controlar las emisiones de gases y partículas en sus vehículos. Este esfuerzo se basa en medir las emisiones de la flota de autobuses y evaluar su estado de conservación (Rio Ônibus, 2023c; SEMOVE, 2023a).

3.6 Impactos medioambientales asociados a la contaminación acústica

Los autobuses, especialmente los modelos antiguos, representan una fuente significativa de contaminación acústica en las zonas urbanas, un problema ampliamente reconocido en el contexto del transporte público en todo el mundo. Este problema tiene implicaciones directas para la calidad de vida de los residentes de los centros urbanos, especialmente de aquellos que viven cerca de las rutas de autobús. Además, cabe señalar que la exposición prolongada al ruido de los autobuses puede tener impactos negativos en la salud auditiva de los trabajadores de la carretera a medio plazo, así como perturbar la fauna de las zonas urbanas que combinan espacios destinados a este propósito (Cavalheiro *et al.*, 2000).

Para mitigar los efectos negativos de este impacto, la Federación de Empresas de Movilidad de Río de Janeiro implementó un Programa de Control de Ruido. Este programa implica monitorizar los niveles de emisiones de ruido, garantizar el cumplimiento de la legislación de seguridad laboral y los límites máximos de emisiones de contaminación acústica establecidos por la legislación ambiental federal. Esta iniciativa no solo tiene como objetivo proteger la salud de los trabajadores, sino también reducir la contaminación acústica en las zonas urbanas (Rio Ônibus, 2023c).

3.7 Impactos medioambientales asociados al consumo de recursos naturales

El uso de autobuses impulsados por combustibles fósiles es una preocupación central en el contexto de la sostenibilidad ambiental. Estos vehículos contribuyen al agotamiento de los recursos no renovables, lo que supone un desafío para la continuidad del suministro energético en el futuro. Además, la extracción, producción y quema de combustibles fósiles están asociadas a impactos ambientales significativos, como la emisión de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático, asociadas con otros impactos mencionados anteriormente (Maia; Netto; Costa, 2019).

La preocupación por estos impactos causados por el transporte público modal es evidente, y para combatir este escenario, la Federación de Empresas de Movilidad de Río de Janeiro adopta programas de Ecoeficiencia. Estos programas tienen como principal enfoque la consultoría en combustibles alternativos, como autobuses eléctricos, híbridos, biocombustibles y GNC, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y utilizar recursos no renovables. Además, la

consultoría en eficiencia energética busca probar tecnologías y productos que mejoren el rendimiento energético de la flota y los garajes de las empresas de transporte (SEMOVE, 2023a).

4 ANÁLISIS

El derecho al transporte público en Brasil fue reconocido como un derecho social mediante la Enmienda Constitucional nº 90/2015, incorporándolo al Artículo 6 de la Constitución Federal, que refuerza su papel como instrumento de acceso a derechos fundamentales, como la educación, la salud y el ocio. La legislación caracteriza el transporte público como un servicio esencial, estableciendo obligaciones incluso en contextos de huelga, para garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de la población. Al mismo tiempo, la regulación ambiental del sector es amplia, abarcando normas federales, estatales y municipales, destacando la Política Nacional Ambiental (Ley Nº 6.938/1981), la Política Nacional de Movilidad Urbana (Ley N.º 12.587/2012) y las resoluciones de CONAMA y el INEA, que regulan las emisiones de contaminantes y la licencia de terminales, con el objetivo de reducir los impactos medioambientales del transporte público y promover prácticas sostenibles.

El transporte urbano por carretera de pasajeros en Río de Janeiro está condicionado por la configuración geográfica de la ciudad, marcada por la presencia de montañas, costas y humedales, factores que han influido en el desarrollo urbano. El crecimiento desordenado del espacio urbano afectó la estructura del sistema de transporte público, que se expandió de forma adaptativa a la red vial preexistente, sin una planificación sistemática. En la Región Metropolitana, compuesta por 21 municipios, coexisten múltiples modos de transporte, incluyendo autobuses, metros, trenes, ferris y furgonetas, que representaban aproximadamente el 80% del desplazamiento urbano antes del periodo pandémico.

La infraestructura de transporte público de la ciudad abarca más de 2.395 km de rutas, registrando una media de 1,5 millones de viajes diarios. Para satisfacer esta demanda, se utilizan unos 3.500 vehículos, con un consumo mensual de aproximadamente 8 millones de litros de diésel. La operación es llevada a cabo por cuatro consorcios que reúnen a 29 empresas, con el objetivo de ampliar la cobertura de servicios y organizar la oferta de transporte en diferentes regiones urbanas.

La gestión del transporte público en la región es altamente compleja debido al desempeño de múltiples ámbitos administrativos. Los municipios tienen la responsabilidad de las líneas de autobús locales y las furgonetas, mientras que el Estado supervisa los modos interurbanos y mayores, como trenes y metro. Esta distribución de competencias requiere una coordinación articulada entre organismos gubernamentales para garantizar la integración del sistema, representando, sin embargo, un desafío persistente para la promoción de la movilidad urbana sostenible.

Los impactos medioambientales del transporte urbano de pasajeros por

carretera abarcan múltiples dimensiones. La predominancia de este modal, responsable del 96% del transporte de pasajeros, resulta en una alta demanda de combustibles fósiles, contribuyendo a la contaminación atmosférica, acústica y visual, la generación de residuos y la intensificación de la congestión. La construcción y el mantenimiento de la red vial también provocan cambios medioambientales, como la deforestación, la modificación de cursos de agua y el desplazamiento de comunidades. Las emisiones de la flota de autobuses incluyen contaminantes como óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV), con impactos directos en la calidad del aire y la salud pública. Para reducir estos efectos, se implementaron programas como el Sello Verde, que monitoriza las emisiones de los vehículos, y Despoluir, que evalúa la conservación de la flota y articula acciones de control de contaminantes en colaboración con SEST/SENAT y la Confederación Nacional de Transporte. La contaminación acústica es un impacto relevante del transporte urbano, especialmente debido a la circulación de autobuses antiguos, afectando la calidad de vida de los residentes cercanos a las rutas y pudiendo comprometer la salud auditiva de los trabajadores del sector. Para mitigar este efecto, se instituyó el Programa de Control de Ruido, que monitoriza los niveles de sonido y garantiza el cumplimiento de las normas medioambientales y de seguridad laboral.

Por último, el alto consumo de recursos naturales, especialmente de combustibles fósiles, representa un desafío para la sostenibilidad, contribuyendo al agotamiento de reservas no renovables y a la intensificación del cambio climático. En este contexto, la Federación de Empresas de Movilidad de Río de Janeiro ha implementado programas de ecoeficiencia orientados a la adopción de combustibles alternativos y tecnologías que promuevan un mayor rendimiento energético y reducen los impactos medioambientales.

5. CONCLUSIÓN

Este artículo tenía como objetivo presentar los impactos ambientales derivados del sistema de transporte de pasajeros por carretera en la ciudad de Río de Janeiro. El texto abordó inicialmente el contexto del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Río de Janeiro, seguido del análisis de la legislación medioambiental brasileña aplicada al sector y de las leyes que salvaguardan el derecho al transporte del ciudadano. Por último, se detallaron los principales impactos medioambientales derivados de este medio de transporte en la ciudad estudiada, así como las acciones tomadas para mitigarlo.

El tema abordado abarca una amplia gama de cuestiones caracterizadas por su complejidad, especialmente debido a la constante evolución de las nociones de desarrollo sostenible y sostenibilidad urbana, además de la maduración de la legislación medioambiental. Sin embargo, es importante reconocer que no es posible cartografiar completamente los impactos asociados al tema, ya que los estudios y acciones relacionados con el problema medioambiental en el sector del transporte a menudo no incluyen un análisis completo e integrado de la cadena de suministro implicada en la construcción de carreteras, la fabricación

de equipos de transporte y otros.

Este estudio contribuye a una mayor comprensión de los desafíos medioambientales asociados al transporte de pasajeros por carretera, destacando la importancia de medidas mitigadoras y sostenibles para abordar estos impactos.

REFERENCIAS

ASSUMPÇÃO, J. L.; QUELHAS, O. L.; LIMA, G. B.; SOUZA, O. E. **Poluição por veículos automotores**. Niterói: UFF – CTC – LATEC, 2000.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989**. Dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 1989.

CAVALHEIRO, R. S.; SILVA, L. C.; QUELHAS, O. L. Práticas de gestão ambiental em empresas de transporte público de passageiros. Um estudo de caso nas empresas de ônibus do Rio de Janeiro. In: **ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO**, 29., 2009, Salvador. *Anais...* Salvador: ENEGEP, 2009.

CITY TRANSIT DATA. **Fleet of public transport vehicles: Rio de Janeiro**. CityTransit Data, 2023. Disponível em: <<https://citytransit.uitp.org/rio-de-janeiro/fleet-of-public-transport-vehicles/bus>>. Acesso em: 9 set. 2024.

IBF – INSTITUTO BRASILEIRO DE FLORESTAS. **As principais Leis ambientais no Brasil**. Disponível em: <<https://www.ibflorestas.org.br/conteudo/leis-ambientais>>. Acesso em: 9 set. 2024.

JUS. **A Constituição Federal de 1988 e o meio ambiente**. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/73694/a-constituicao-federal-de-1988-e-o-meio-ambiente>>. Acesso em: 9 set. 2024.

KOJIMA, M.; LOVEI, M. **Urban Air Quality Management: The Transport-Environment-Energy Nexus**. Washington, DC: World Bank, 2000.

LENZA, P. **Direito Constitucional Esquematizado**. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MAIA, J. L. M.; NETTO, V. M.; COSTA, B. L. G. Forma urbana e poluição atmosférica: impactos na cidade do Rio de Janeiro. **Urbe, Revista Brasileira de Gestão Urbana**, v. 11, 2019. DOI: 10.1590/2175-3369.011.001.e20180145.

MATTOS, L. B. R. **A importância do setor de transportes na emissão de gases do efeito estufa – O caso do município do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: UFRJ, COPPE, 2001.

MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Lei Federal nº 6.938/1981**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938compilada.htm>. Acesso em: 9 set. 2024.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES; INFRA S.A. **Anuário Estatístico de Transportes**. Brasília: ONTL, 2019.

PEREIRA, R. H. M. et al. Tendências e desigualdades da mobilidade urbana no Brasil I: o uso do transporte coletivo e individual. **IPEA**, ago. 2021.

RIO ÔNIBUS. **Consórcios**. Rio Ônibus, 2023. Disponível em: <<https://rioonibus.com/sobre-o-rio-onibus/>>. Acesso em: 9 set. 2024.

RIO ÔNIBUS. **Meio Ambiente**. Rio Ônibus, 2023b. Disponível em: <<https://rioonibus.com/meio-ambiente/>>. Acesso em: 9 set. 2024.

RIO ÔNIBUS. **Números do Sistema**. Rio Ônibus, 2023c. Disponível em: <<https://rioonibus.com/numeros-do-sistema/>>. Acesso em: 9 set. 2024.

SMT – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. **Plano Diretor de Transportes da Cidade do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro, 2006.

SEMOVE. Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro. **Ambiental**. 2023. Disponível em: <<https://semove.org.br/ambiental/>>. Acesso em: 9 set. 2024.

SEMOVE. Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro. **Serviços Ambientais**. 2023a. Disponível em: <<https://semove.org.br/centro-de-servicos-ambientais/>>. Acesso em: 9 set. 2024.

SEPULVEDA BARINO, Renato; BRITO DA CUNHA, Claudia; BARINO, Raphael. Revitalização Urbana a partir dos Sistemas de Transportes. **Advances in Global Innovation & Technology**, [S. l.], v. 4, n. 1, p. e41357, 2025.

SILVEIRA, J. A. R. **Percursos e processo de evolução urbana: O Caso da Avenida Epiácio Pessoa na Cidade de João Pessoa-PB**. 2004. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) – Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004.

VALENTE, Pedro da Rocha Galhardi Carrilho. **Uma avaliação dos usuários de transporte urbano por ônibus na cidade do Rio de Janeiro**. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Sociais, Departamento de Administração, Rio de Janeiro, 2017.

El contenido expresado en la obra, así como los derechos de autor de las figuras y datos, así como su revisión ortográfica y los estándares ABNT, son responsabilidad exclusiva del autor o autores.